

vazifalar mazmuni aks etgan. Bularning keyingi izchil davomi sifatida Buxoro davlar universitetining Pedagogika instituti bilan Buxoro shahar va Buxoro tumandagi 26 tadan ortiq maktablar bilan hamkorlik shartnomalari imzonlangan. Hozirda Buxoro davlar universitetining Pedagogika institutida 10 ta kafedra mavjud bo'lib, har bir kafedra huzurida ilmiy-tadqiqot markazlari ochilgan, markaz faoliyatining izchilligini ta'minlash uchun istiqbolli 3 yillik rejalar tasdiqlangan. Hamkorlik davomida muammolar va ularning yechimini topishga qaratilgan faoliyat qizg'in olib borilmoqda.

Biz shu narsani ishonch bilan ayta olamizki, ta'lim jarayonida oliy ta'lim va xalq ta'limi tizimida hamkorlikda nazariy va amaliy integratsion faoliyatni izchil tashkil eta olish ta'limda barqaror va sifatli muhitni yarata oladi.

МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТИЗИМИ – KELAJAK POYDEVORI

Ҳамроев Абдурахмон

Бухоро шаҳар мактабга таълим бўлими бошлиғи

Annotatsiya. Ushbu maqolqdq maktabgacha ta'lim tizimini samarali tashkil qilish bo'yicha kompleks tashkiliy-huquqiy chora-tadbirlar amalga oshirish, bu sohada katta islohotlar amalga oshirilmoqda. Maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarmog'ini kengaytirish, malakali pedagog kadrlar bilan ta'minlash, bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash darajasini tubdan yaxshilash.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, bola shaxsining shakllanishi, izchillikni ta'minlash, modernizatsion o'zgarishlar, metodlar va shakllar, intellektual jarayon.

Yangi O'zbekiston "Inson qadri ustuvor bo'lgan jamiyat va xalqparvar davlat" degan muhim g'oya negizida barpo etilmoqda. Yangi O'zbekistonning yangicha dunyoqarash, tafakkur hamda intellektual salohiyatga ega bo'lgan yosh avlodga ta'lim-tarbiya berish O'zbekiston taraqqiyot strategiyasining asosiy maqsadlaridan biridir.

Darhaqiqat Respublikamizda ta'lim tizimi doimo davlatning e'tiborida bo'lmoqda. O'tgan davr mobaynida sog'lom va har tomonlama rivojlangan avlodning shakllanishini ta'minlashga qaratilgan maktabgacha ta'lim tizimini samarali tashkil qilish bo'yicha kompleks tashkiliy-huquqiy chora-tadbirlar amalga oshirildi. Hozirgi kunda bu sohada katta islohotlar amalga oshirilmoqda. Maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarmog'ini kengaytirish, malakali pedagog kadrlar bilan ta'minlash, bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash darajasini tubdan yaxshilash, ta'lim-tarbiya jarayoniga zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarini tadbiq etish, bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning tashabbusi bilan, Prezidentning 2017 yil 30 sentyabrdagi "Maktabgacha ta'lim tizimini boshqarishni tubdan takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar haqida"gi 5198 - Farmoni ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi tashkil etildi. Шунингдек, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 8 dekabrdagi "Boshlang'ich ta'limga bolalarni majburiy bir yillik tayyorlashga bosqichma-bosqich o'tish bo'yicha chora-tadbirlar haqida"gi 999- sonli qarorini ijro etish doirasida O'zbekiston o'z zimmasiga 6-7 yoshli bolalarning maktabga to'lovsiz majburiy bir yillik tayyorgarligi bo'yicha majburiyatni oldi. 6-7 yoshli bolalarni har tomonlama rivojlantirish, ularga ta'lim tarbiya berish va maktabga tayyorlash maqsadida "Ilm yo'li" variativ dasturi ishlab chiqildi. Mazkur dastur maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun ishlab chiqilgan "Ilk qadam" Davlat o'quv dasturi, O'zbekiston Respublikasida ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishiga qo'yiladigan Davlat talablari, "Kadrlar tayyorlash bo'yicha Milliy dastur", maktabgacha ta'limni rivojlantirish Konsepsiyasi asosida ishlab chiqildi.

O'zbekiston Respublikasida ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishiga qo'yiladigan Davlat talablari (O'zR IMYoBRDT – 2018 y) ning, "Ilk Qadam" Davlat o'quv dasturining (2018 y), O'zbekiston Respublikasida maktabgacha ta'limni rivojlantirish Konsepsiyasining joriy qilinishi, boshlang'ich maktab ta'limi Davlat ta'lim standartlarining qabul qilinishi o'z ortidan nafaqat ancha vaqtlardan beri mavjud bo'lib kelayotgan maktabgacha va boshlang'ich ta'lim orasidagi izchillikni ta'minlash bo'yicha ishlar tizimining qayta ko'rib chiqilishini keltirib chiqardi, balki pedagoglarga maktabgacha va maktab ta'lim tizimini yangichasiga qayta tuzib chiqishga ham imkon berdi.

Maktabgacha ta'limdagi modernizatsion o'zgarishlar tarbiyachilarga **maktabgacha yoshdagi bolalarni o'qitish** metodlari va shakllarini tanlab olish erkinligini beradi. Zamonaviy o'qitishning asosiy natijasi bo'lib shu narsa hisoblanadiki, bunga ko'ra bola uning rivojlanishiga va hayotiy vaziyatlarda

qo'llay olishiga qanchalik yordam bera oladigan nimalarni o'zlashtirgani e'tiborga olinadi. Pedagog tomonidan tanlab olingan o'qitish shakllari intellektual jarayonlarning shakllanishiga yordam berishi, masalalarni ijodiy hal qilish uchun shart-sharoitlarni yaratishi, mustaqillikni va ma'suliyatni o'rgatishi, bolalarni o'z xulq-atvorini boshqarishni mashq qildirishi lozimdir. Maktabgacha ta'lim uzluksiz ta'limning boshlang'ich bo'g'ini bo'lib sanaladi. U sog'lom va rivojlangan bola shaxsining shakllanishini ta'minlashi, tizimli o'qitishga tayyorlash bilan unda o'qish-o'rganishga intilishni uyg'otishi zarur.

Maktabgacha ta'lim jarayonida ustivor model bo'lib maktabgacha yoshdagi bolalarning shaxsiy-yo'naltirilgan o'qitilishi va tarbiyalanishi hisoblanadi.

Shuningdek, ta'lim-tarbiya jarayonida sog'lom va barkamol avlodni tarbiyalash yoshlarning o'z ijodiy va intellektual salohiyatini ro'yobga chiqarish bo'yicha qo'yilgan vazifalarda ta'lim jarayoniga zamonaviy axborot kommunikatsiya va pedagogik texnologiyalarni, elektron darsliklar, multimediya vositalarini keng joriy etish orqali mamlakatimiz maktabgacha ta'lim, umumta'lim maktablarida, kasb-hunar kollejlari, litseylari va oliy ta'lim muassasalarida o'qitish sifatini tubdan yaxshilash samarali tizimini yanada rivojlantirish ko'zda tutilganligi dolzarb vazifalarimizdan biriga aylanmoqda.

O'zbekiston Respublikasi "Maktabgacha ta'lim konsepsiyasi"da ko'rsatib o'tilganidek – maktabgacha ta'lim – u ko'p tomonlama maqsadga yo'naltirilgan, bolaning ta'limning keyingi bosqichi maktabga tayyorlovchi, jismoniy, ruhiy, individual va yoshga doir rivojlanishini ta'minlovchi ta'lim-tarbiya jarayonidir.

"Ta'lim to'g'risida"gi Qonunda ta'kidlanganidek, maktabgacha ta'lim bola shaxsini sog'lom va yetuk maktabga o'qishga tayyorgarlik darajasida shakllantirish maqsadida tashkil etiladi. Respublikamiz mustaqilligi yillarida maktabgacha tarbiya muassasalarida amalga oshiriladigan pedagogik jarayonlarga qo'yiladigan talablar o'zgardi. Bugungi kun maktabgacha tarbiya muassasalari kichkintoylarning dastlabki mehnat ko'nikmalarini shakllantirishi, ularda musiqa, nafosat tarbiyasini shakllantirishi, sog'lom-barkamol bo'lib o'sishini, ona-yurt va uning go'zal tabiatiga, xalqiga muhabbat va sadoqat ruhida tarbiya topmog'i, xorijiy tillardan birini va kompyuter texnikasi alifbosini o'tagan, o'qish-yozishni o'rganib, savodxon bo'lgan bolalarni tarbiyalab berishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning tashabbusi bilan, Prezidentning 2017 yil 30 sentyabrdagi "Maktabgacha ta'lim tizimini boshqarishni tubdan takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar haqida"gi 5198 – Farmoni.

2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 8 dekabrdagi "Boshlang'ich ta'limga bolalarni majburiy bir yillik tayyorlashga bosqichma-bosqich o'tish bo'yicha chora-tadbirlar haqida"gi 999- sonli qarori.

3. Шин А.В., Мирзиёева Ш.Ш., ва бошқалар. Шахсга йўналтирилган ёндашув асосида таълим жараёнини режалаштириш. Методик кўлланма (Биринчи нашр). Тошкент – 2020.

4. Евстафьева Л., Набиханова Ш., Пак С. ва бошқалар. Мактабгача таълим муассасасида таълим-тарбия фаолиятини мавзули режалаштириш. Тайёрлов гуруҳи. "Илк қадам" дастурига илова. Тошкент - 2018 йил.

МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМГА КЛАСТЕРЛИ ЁНДАШУВ ТАТБИҚ ЭТИШ ОРҚАЛИ ТАЪЛИМ СИФАТИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ

Нафиса АБДУЛЛАЕВА,

**Мактабгача таълим ташкилотлари
директор ва мутахассисларини қайта тайёрлаш
ва уларнинг малакасини ошириш институти
кафедра мудири, п.ф.ф.д (PhD), доцент**

Жаҳон амалиётида таълимнинг барча турлари ва босқичларида самарадорликни ошириш ва такомиллаштиришнинг янги механизми сифатида қаралаётган кластер моделини янада ривожлантириш натижасида таълим парадигмаларининг янги имкониятларини топиш, субъектларнинг манфаатли ҳамкорлигини йўлга қўйиш орқали уларнинг истикбол натижаларини кафолатлаш, шахснинг сифатли таълим олишига хизмат қилувчи янгича ёндашув ва методларни ишлаб чиқиш тобора долзарб аҳамият касб этмоқда.

Мактабгача таълим тизимини янада такомиллаштириш мақсадида "таълим мазмуни ва сифатини ошириш, рақобатбардош, юқори билим ва кўникмаларга эга олий маълумотли